

சங்க இலக்கியத்தில் தொழில்கள் Occupation in Sangam Literature

முனைவர் அ. ஜனார்த்தலி பேகம், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,

ஜமால் முகமது கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Janarthali Begam, Assistant Professor of Tamil, Jamal Mohamed College, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5272-1446>

DOI: 10.5281/zenodo.19757129

Abstract

The Tolkappiyam is a grammatical treatise of the Sangam era. It classified the Tamil land into five distinct geographical regions based on its physical characteristics. These regions were called Kurinji, Mullai, Marutham, Neithal, and Palai. In these five landscapes, different modes of life and social structures emerged. The people inhabiting these regions differentiated themselves into various clans or communities based on the specific terrain they inhabited and the occupations they pursued. Such clan-based societies are often referred to as "landscape-centric communities." The Tamils of the Sangam era lived in harmony with nature. Indeed, their way of life was intertwined with the natural world. Thus, the entire Sangam literature is set against the backdrop of nature. The practice of worshipping nature as a deity constituted the earliest form of divine worship among the Tamil people. The people of the Sangam period respected, preserved, and nurtured their natural environment and realised that nature was the very source of their sustenance. They held it in high esteem. Moreover, Sangam literature reveals that these people possessed a profound and clear understanding of the Five Elements (Pancha Bhootas). The inhabitants of the Sangam era engaged in an array of occupations to sustain their livelihoods. Hence, the objective of this paper is to examine and analyze the various types of occupation of the Sangam people.

Keywords: Sangam literature, Occupation, Tamil People, Tamil Culture.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க கால தமிழகத்தை தொல்காப்பிய இலக்கண நூல் நிலவியல் அடிப்படையில் ஐவகை நிலமாக பாசுபடுத்தியது. அவற்றிற்கு குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்று பெயரிட்டு வழங்கியது. ஐவகை நிலத்திலும் ஐந்து வகை பட்ட வாழ்க்கை நிலைகள் உருவாகின. ஐவகை நிலத்திலும் வாழ்ந்த மக்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த நிலத்தாலும் செய்த தொழிலாலும் பல்வேறு குடினராக வேறுபட்டிருந்தனர். இத்தகைய குடிச்சமூகங்களை வாழ் நிலப்பரப்பு வழிச் சமூகங்கள் என்பர். சங்கத் தமிழர் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்தார்கள். அவர்களது வாழ்க்கை முறை இயற்கையில் இருந்து பிரிக்க முடியாததாக இருந்தது. சங்க இலக்கியங்கள் யாவும் இயற்கையின் பின்னணியில் எழுதப்பட்டவை ஆகும். இயற்கையை கடவுள் என்று வணங்கும் வழக்கம் தமிழர்களிடம் தோன்றிய முதல் தெய்வ வழிபாடாகும். சங்க கால மக்கள் இயற்கை சூழ்நிலையைப் பேணிப் பாதுகாத்து வளர்த்தார்கள். அதுவே தங்களை வாழவைக்கும் என்ற உண்மையினை முழுதாக அறிந்து அதனை போற்றினார்கள். மேலும் அவர்களிடம் பஞ்சப் பூதங்களை பற்றிய தெளிவான புரிதல் இருந்தது என்பதை சங்க

இலக்கியங்களின் மூலம் அறிய முடிகிறது. சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் பல்வேறு வகையான தொழில்களைப் பின்பற்றி வாழ்ந்துள்ளனர். அவற்றை பற்றி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: சங்க இலக்கியம், தொழில், தமிழ் மக்கள், தமிழ் பண்பாடு.

முன்னுரை

சங்க கால மக்களின் வாழ்க்கையானது இயற்கையைச் சார்ந்தே அமைந்திருந்தது. சங்க இலக்கியங்களும் இயற்கையின் பின்னணியிலே மனித வாழ்க்கையை புலப்படுத்துகின்றன. சங்க கால மக்கள் தங்களது வாழ்க்கையினை இயற்கை சார்ந்து வாழ்ந்தனர். இவ்வாறு இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்த மக்களின் சிறப்புக்கள், மன்னர்களின் ஆட்சி முறைகள், அவர்கள் மேற்கொண்ட தொழில்கள் தொழில்களின் வளர்ச்சி நிலைகள் மற்றும் மக்களின் பொருளாதார வாழ்க்கை முறை குறித்து சங்ககாலப் புலவர்கள் ஐந்திணைகளின் உட்பிரிவாகிய முதல், கரு, உரி பொருள்கள் வழி வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். மனித வாழ்விற்கு வாழ்வாதாரமாகவும் பெரும் அங்கமாகவும் விளங்குவது அவர்கள் மேற்கொள்ளும் தொழில்களாகும். அவர்கள் மேற்கொள்ளும் தொழிலானது அச்சமுதாய மக்களின் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கு பெரும் பங்களிப்பினை அளிக்கின்றது. சங்ககால மக்கள் தங்கள் தொழிலின் மூலம் மேன்மை அடைய கடுமையாக உழைத்தனர். அவ்வாறு அவர்கள் மேற்கொண்ட தொழில்களை பெருந்தொழில்கள், துணைநிலைத் தொழில்கள் மற்றும் சிறு தொழில்கள் என முப்பெரும் பிரிவுகளாக பிரித்து வாழ்ந்தனர். அத்தகைய தொழில்களில் அவர்கள் சிறந்தும் விளங்கினர் என்பதை பின்வரும் குறிப்புகள் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

தொழில்கள்

மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கும் அவனது தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும் தொழில் முக்கியமான ஒன்றாகக் கருதினர். நிலையாக வாழக் கற்றுக் கொண்ட மனிதனுக்கு தொழிலும் தொழில் சார்ந்த பிற செயல்பாடுகளும் அவனுடைய வாழ்வியல் இயக்கத்திற்கு அடிப்படையாக அமைந்துவிட்டன. குறிப்பாகப் பழந்தமிழர்கள் தங்களின் நிலத்தன்மைக்கேற்ற தொழிலைச் செய்து வந்தனர்.

குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்னும் ஐவகை நிலங்களின் தன்மைக்கேற்ப அங்கு கிடைக்கும் அல்லது விளையும் பொருட்களுக்கேற்ப தங்களுடைய தொழில்களையும் அமைத்துக் கொண்டனர். குறிஞ்சி நில மக்கள் வேட்டையாடுதலையும், தினைக்காத்தலையும், தேனெடுத்தலையும், பொழுதுபோக்கு சார்ந்த தொழிலாகக் கொண்டனர். பாலைநில மக்கள் வழிப்பறி செய்வதையே தங்கள் தொழிலாகக் கொண்டனர். ஆடு, மாடு மேய்த்தல் முல்லை நில மக்களின் தொழிலாக இருந்தது. உழவுத் தொழிலையே முழுமையாக நம்பி மருத நில மக்கள் வாழ்ந்தனர். நெய்தல் நில மக்கள் மீன்பிடித்தல், சங்கிலுள்ள முத்தினை எடுத்தல், உப்பு விற்றல் போன்ற தொழில்களைச் செய்தனர். மேலும் குயவர், கொல்லர், தச்சர், சங்கு அறுப்போர், ஆடை நெய்வோர், இடைச்சு, மூங்கில், நார் முதலியவற்றால் பணி செய்யும் தொழிலாளர்கள், பொன் செய் கம்மியர், செம்பு செய் கம்மியர், முத்து மணிகளால் பணிசெய்வோர், வீடுகட்டுவோர், ஓவியங்கள் தீட்டுபவர்கள், மடைத்தொழிலர், ஆடை ஒலிப்போர், மருத்துவர், கள்வர், ஆறலைக் கள்வர், காவற்தொழில் ஆகிய தொழில்கள் செய்வோரும் உளர். இதனை,

கஞ்ச காரரும் செம்புசெய் குநரும்

மரங்கொல் தச்சரும் கருங்கைக் கொல்லரும்

கண்ணுள் விளைஞரும் மண்ணீட் டாளரும்
பொன்செய் கொல்லரும் நன்கலந் தருநரும்
துன்ன காரரும் தோலின் துன்னரும்
கிழியினும் கிடையினும் தொழில்பல பெருக்கிப்
பழுதில் செய்வினைப் பால்கெழு மரக்களும்

(சிலப்பதி. இந்திரவிழவு ஊர் எடுத்த காதை, பா. 28-34)

என வரும் சிலப்பதிகார பாடலடிகள் சங்ககாலத்தில் திணையொழிந்த தொழில்களாக மரவேலை செய்வதும், பொன்வேலை செய்வதும், ஓவிய சிற்ப வேலையும் மண்பாண்டத் தொழில்களும், தோல் மற்றும் துணி நெய்யும் வேலை போன்ற பல்வேறு தொழில்களில் தச்சர், கொல்லர், ஓவியர், சிற்பிகள் இன்னும் பிறவாறு பல்வேறு தொழில்களைச் செய்யும் தொழிலாளர்களும் இருந்தனர் என்பது புலனாகிறது. இதனை,

‘தச்சு’ என்பது ஒன்றையும் மற்றொன்றையும் பொருந்தி இணைப்பதாகும். இத்தச்சுத் தொழிலைச் செய்வோர் தச்சர் எனப்பட்டனர். கல் தச்சு தொழில் செய்வோர் கல்தச்சர் எனவும், மரத்தச்சு தொழில் செய்வோர் மரத்தடச்சர் எனவும் வழங்கப்பட்டனர். தச்சு தொழிலாற்றியதால் தச்சர் எனப்பட்டனர். (சு. இளவரசி, ப. 2)

என்று விளக்கியுள்ளார்.

தொல்காப்பியம் கூறும் தொழில்

தமிழ் மொழியில் நமக்கு கிடைத்த மிகவும் தொன்மையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியமாகும். தொல்காப்பியர் காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் நாகரீகமும் பண்பாடும் அவர்கள் மேற்கொண்ட தொழில்களும் தொல்காப்பியத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அதில் அரசர், அந்தணர், வணிகர், வேளாளர், அடியோர் போன்ற பிரிவுகள் மக்களிடையே காணப்பட்டன. பண்டைய தமிழ் மக்கள் தமக்குரிய தொழில்களைச் சிறப்பாக செய்து வந்துள்ளனர். தொழில் என்னும் சொல்லாடல் தொல்காப்பியத்தில் இடம் பெற்றுள்ளமையைக் காணலாம்.

தெய்வம் உணவே மாமரம் புட்பறை

செய்தி யாழின் பகுதியோடு தொகையை

அவ்வகை பிறவும் கருவென மொழிப (தொல். பொருள். நூற்பா 20)

என்ற நூற்பாவில் தெய்வம், உணா, மா, மரம், புல், பறை, செய்தி, யாழ் என இவை யாவும் கருப்பொருள் என்றும் இங்கு ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் கருப்பொருள் விளக்கத்தில் செய்தி என்பது தோழில் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதையும் பெற முடிகின்றது. குறிஞ்சி - தேன் எடுத்தல், முல்லை - நிறைமேய்த்தல், மருதம் - உழவு, நெய்தல் - மீன்பிடித்தல், உப்புவிற்றல், பாலை - ஆறலைத்தல் என்ற இளம் பூரணர் உரையின் மூலம் தொல்காப்பியர் காலத்தில் செய்தி என்ற சொல்லாடல் தொழிலை உணர்த்துகிறது என்பது புலனாகிறது. மேலும்

பெயரும் வினையும் என்று ஆஇருவகைய

திணைதோறும் மரீஇய திணை நிலைப்பெயரே (தொல். பொருள். நூ. 18)

ஒருவர் வாழுகின்ற திணையை வைத்து அவருக்கு இருவகையான பெயர்கள் சுட்டப்படுகின்றன. அவையாவன குலப்பெயர், தொழில் பெயர் என இரு வகையாகும். பெயர் என்பது திணைவாழ் மக்களுக்கு உரிய பெயர் வினை என்பது திணைக்குரியவர் ஆற்றும் தொழில் என்பதன் மூலம் வினை என்பது தொழிலை குறிக்கின்றது.

நிலப்பெயர், குடிப்பெயர், குலவின் பெயரே,

வினைப் பெயர், உடை பெயர், பண்புகள் பெயரே (தொல் சொல் பெயரில் நூல் 650)

இங்கு உயர்திணைப் பெயர்களைப் பட்டியலிடுகிறார். நிலப் பெயர்களான குடிப்பெயர்கள் சேரன், சோழன், பாண்டியன் சங்கத்தால் மன்றத்தான் என்பது குலவின் பெயர்கள் தச்சன், கொல்லன் என்னும் வினைப் பெயர், செய்யும் தொழில் பற்றியது உடைப்பெயர்கள், செல்வன், வில்லன், வேலன் பண்புகள் பெயர் பண்புப் பெயர்கள் நல்ல போன்றனவும் சொல்லதிகாரத்தில் தொழிற்பெயர்கள் பற்றிய இலக்கணம் சுட்டப்படுகிறது. என்பதனை,

உலகில் உள்ள உயிர்களுக்கு பசி என்பது ஒரு தீராத கொடுநோயாகவே உள்ளது அதற்கு மனிதனும் விதிவிலக்கல்ல அந்த பசியினை அவ்வப்போது தீர்த்துக் கொள்ள ஆரம்ப காலகட்டத்தில் காய் கனி, மாமிச உணவுகளை மனிதர்கள் உண்டு வாழ்ந்து வந்தனர். (ஆர் லக்ஷ்மி லட்சுமணன், ப-1)

என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

சங்க இலக்கியங்களில் தொழில்

சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் 58 இடங்களில் தொழில் என்னும் சொல்லாடல் காணப்படுகின்றன.

மறத்தற்கு அரிதால் -பாக! பல்நாள்

வறத்தொடு பொருந்திய உலகு தொழிற் கொளீஇய (நற். 42: 1-2)

என்ற இப்பாடலில் நீரின்மையால் கோடை காலத்தில் பல நாட்களாக வறட்சியுற்ற இவ்வுலகத்து உயிர்கள் மகிழ்ச்சியோடு தத்தம் தொழிலை மேற்கொண்டு நிகழ்த்துமாறு மழை பெய்தன என்று உரைப்பதன் மூலம் மழை பெய்தவுடன் அனைத்து உயிர்களும் தங்களது தொழில்களை மேற்கொள்ளும் என்ற செய்தியை அறிய முடிகின்றது.

நளியிரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி

வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மறுக!

களியியல் யானை கரிகால் வளவா! (புறம். 66: 1-2)

களிப்பு நடை போடும் யானை மேல் தோன்றும் கரிகால் வளவா கடலில் நாவாய்க் கப்பல் ஓட்டிக் காற்றையே ஆண்ட வலிமையாளரின் வழி வந்தவன் நீ என்று குறிப்பிடும் புறநானூற்றுப் பாடலின் மூலம் சங்க கால மக்கள் கப்பல் ஓட்டும் தொழிலை மேற்கொண்டனர் என்பது புலனாகிறது. சங்க இலக்கியங்களில் பண்டைய தமிழ் மக்கள் பல்வேறு தொழில்களையும் மேற்கொண்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் மேற்கொண்ட தொழில்களில் உடல் உழைப்பு சார்ந்த தொழில்களை மூன்று வகையாகப் பிரிப்பர். பெருந்தொழில்கள், துணைசார் தொழில்கள், சிறு தொழில்கள்.

குறிஞ்சி நிலத்தொழில்

குறிஞ்சி நில மக்களின் மற்றொரு முக்கியமான தொழிலாக திணைகளைப் பயிரிடும் தொழில் இருந்துள்ளது. சந்தன மரங்களை வெட்டி நிலத்தைப் பண்படுத்தி அதில் நெல், கடுகு, இஞ்சி, மிளகு, அவரை, மஞ்சள் ஆகிய தானிய வகைகளை பயிரிட்டதை,

குறுங்கதிர் தோரை நெடுங்கால் ஐயவி

ஐவன வெண் நெல்லோடு அரசில் கொம்பு நீடி

இஞ்சி மஞ்சள் பைங்கிளி பிறவும் (மதுரை காஞ்சி: 286-289)

நல்ல வாசம் மணம் வீசும் அகில் சந்தன மர காடுகளை அழித்து மேடாக்கிய விளை நிலத்தில் விதைத்த குட்டையான கதிர்களை உடைய தோரை நெல்லும் நீண்ட தாளுடைய வெண் சிறு கடுகும் ஐவணம் என்னும் வெள்ளை நெல்லுடன் நெருங்கி வளர்ந்த இஞ்சியும் மஞ்சளும் பச்சை மிளகும் என்று இன்னும் பலவகை பட்ட பண்டங்களும் தரையெல்லாம் நிறைய திணை

விளையும் மலைச்சரிவுகளில் பயிரிட்டமையை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. மேலும் புறநானூற்றுப் பாடலில்,

... கரிபுனம் மயக்கிய அகன்கண்

கொள்ளை ஐவனம் வித்தி (புறம் 159: 15 -17)

என்ற பாடல் அடிகளிலும் சங்க கால மக்கள் தினை பயிரினை பயிரிட்ட முறையினை எடுத்துரைக்கின்றன. இதனை, “குறிஞ்சி நிலத்தைச் சார்ந்த பெண்கள் கொடிச்சியர் எனப்பட்டனர். திணைப்புணத்தில் அமைக்கப்பட்ட பரண்மீதி இருந்து திணையை உண்ணவரும் பறவைகளை கவன் வீசியும் தட்டைத் தட்டியும் ஒட்டிக் காத்தனர்.” (முனைவர் சா தனலட்சுமி, ப.62) என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் அறிந்து கொள்ளமுடிகிறது.

முல்லை நிலத் தொழில்

முல்லை நிலமானது காடு அடர்ந்த நிலப்பரப்பாகும். இந்நில மக்கள் ஆயர் அல்லது இடையர் என அழைக்கப்பட்டனர்.

காடும் காட்டைச் சேர்ந்த புல்வெளிகளும் உள்ள இடம் முல்லை எனப்படும். இங்கு வாழும் மக்கள் ஆடு மாடுகளை மேய்த்து வாழ்கின்றனர். நீர் வளமுள்ள சில இடங்களில் வரவு சாமை முதலியவற்றை பயிரிடுகின்றனர். ஆடு மாடுகளினால் கிடைக்கும் பால், தயிர், மோர், வெண்ணெய் முதலியவற்றை அருகில் உள்ள மருத நிலத்திற்கு எடுத்துச் சென்று விற்று தமக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள்களையும் ஆடைகளையும் அணிகளையும் வாங்கி வருவர். இரவில் நல் உணவு உண்டு மகிழ்வர். (தமிழக வரலாறு, ப. 7)

என்று இராசமாணிக்கனார் குறிப்பிடுகிறார். இங்குள்ள மக்களின் முக்கிய தொழிலாக ஆநிரைகளை வளர்த்தல் இருந்துள்ளதை சங்க இலக்கியங்கள் வெளிக்காட்டுகின்றன. இதனை, மழை விளையாடும் குன்றுசேர் சிறுகுடிச்

கறவை கன்று வயிறு படர புறவில் (குறுந்தொகை, 108: 1-2)

இதற்கு மேகங்கள் தவழ்ந்து திரிவதற்கு இடனாகிய மலைச்சார்ந்த சிற்றூரின் கண் தன்னுடைய கன்றுகளை நினைத்து ஆநிரைகள் வருந்துமாம் என்று குறுந்தொகை பாடல் வரிகள் குறிப்பிடுவதன் மூலம் முல்லை நில மக்கள் ஆநிரைகளை மேய்த்தலை தொழிலாக கொண்டிருந்தனர் என்பதை அறிய முடிகிறது. மேலும் இதனை,

முல்லை பாலை போலாது ஓரளவு வாழ வாய்ப்பு அளிக்கும் நிலமாகவே அந்நிலம் புக்க மக்கள் அங்கே நிலையாக வாழத் தொடங்கினர் குறும் காடுகளை அழித்து புன்செய் பொருள்களை விதைத்து விளைத்தனர் ஆடு மாடு எருமை போலும் உயிர்களைப் பேணி வளர்த்து சுவை தரும் பால் பயன் கொண்டனர் அதனால் பொதுவுடமை நிலை மறைந்து தனி உடைமை நிலை இடம்பெற்று விட்டது. (கா. கோவிந்தன், பண்டைத் தமிழ் போர் நெறி, ப. 14)

என்று கோவிந்தன் குறிப்பிடுகிறார்.

செம்மறியாடு, வெள்ளாடு போன்ற ஆடுகளையும் வளர்த்து வந்துள்ளமையை மலைபடுகடாம் எடுத்து இயம்புகிறது. மேலும் மேய்த்தல் தொழிலுக்கு மழையானது இடையூறாக இருப்பதனால் மழையால் தோன்றும் பெருவெள்ளத்தினை அக்கால மக்கள் வெறுத்தனர் என்பதை நெடுநல்வாடை சுற்றுகின்றது. வெள்ளத்தில் இருந்து தங்களது விலங்குகளை காக்கும் பொருட்டு மேட்டு நிலப்பகுதிகளில் தங்களுடைய ஆடு மாடுகளை மேய விட்டு பாதுகாத்து தன் வாழ்க்கை தரத்தினை உயர்த்தி கொண்டனர்.

மருதம் உழவுத் தொழில்

மருத நிலத்தின் முக்கிய தொழிலான உழவுத் தொழிலே மனித வாழ்க்கைக்கு மிகவும் இன்றியமையாத தொழிலாக விளங்குகிறது உழவுத் தொழிலைச் செய்பவர்கள் உழவர்கள் உயர்த்திய கடையர் கடைசியர் களமர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.

விவசாயம் இவர்களுடைய முக்கியமான தொழிலாக இருந்தது. இதனால் நீர்நிலைகள், சிறீறோடைகளின் அருகில் உள்ள பகுதியை விவசாயம் செய்யப் பயன்படுத்தினர். விவசாயம் செய்ய இயலாத மேடான நிலங்கள் பாறைகள் போன்ற இடங்களில் ஈமச் சின்னங்களை அமைத்தனர். பெரும்பாலான ஈமச் சின்னங்கள் மழையின் மேற்பகுதியிலும் உயரமான இடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. பல அகழாய்வுகளில் மேட்டுநில தானியங்களும் நெல்லும் கிடைத்துள்ளன. இதனால் புன்செய் நிலப்பயிர்களை விளையச் செய்தனர் என்பது தெரிகின்றது. கேழ்வரகு, கொள்ளு, சோளம் போன்ற தானியங்களும் கிடைத்துள்ளன. அரிசியின் பயனைப் பற்றியும் மக்கள் தெரிந்து இருந்தனர். (தமிழகத்தில் பெருங்கற்கால பயன்பாடு, ப. 155)

என்று சுப்பிரமணியன் கூறுகிறார்.

உழவுத் தொழில்

சங்க காலத்தில் உழவே தலைமையான தொழிலாக விளங்கிற்று. உழவர்களை ஏரின்வாழ்நர், களமர் எனவும் அழைத்தனர். வேளாண் தொழிலில் விதை விதைப்பதற்கு முன் நிலத்தினை நன்கு உழுத பின்பு தான் விதை விதைப்பர். பனை என்ற சொல்லிற்கு செழிப்புள்ள நிலம், வளமுள்ள மண் என்பர். இந்நிலத்தே வாழும் மக்கள் களமர் எனப்படுவர். இவர்கள் உழுதொழில் புரிவதால் கழனி உழவர் எனவும் சிறப்பிக்கப்படுவர். வயல்களில் நெல்லையும், கரும்பையும் பயிர் செய்தனர். வயல்களின் ஓரங்களில் சண்பு எனப்படும் சண்பங்கோரைகளும் வளர்ந்து காணப்படும் வயலையடுத்துள்ள நீர்ப்பகுதிகளில் நண்டுகள் ஊர்ந்து கொண்டிருக்கும். வாளை, வரால் மீன்களும் துள்ளும் ஏர்களில் உழவுத் தொழிலில் பயிற்சி பெற்ற நல்ல எருதுகளைப் பூட்டி உழவர். உழவர் எருதுகளைத் தேர்ந்தெடுத்து ஏர்களில் பூட்டுவர். உழவுத்தொழிலினை உழுதல், விதைத்தல், நீர்ப்பாய்ச்சுதல், பயிரைப் பாதுகாத்தல் (தினைப்புனம் காத்தல்), களையெடுத்தல், அறுவடை செய்தல், பொலி தூற்றுதல் என்ற வகையில் உழவுத் தொழில் நடைபெறும். இவ்வுழவுத் தொழிலை, நெல்லுக்கு நான் குழவு என்னும் பழமொழி நம் நாட்டவருக்குத் தெரிந்த ஒன்று. நெல் தொன்றுதொட்டுச் சேற்றில் விளையும் பயிராகக் கருதி நான்கு நாள் விட்டுவிட்டு உழுதல் உத்தமம். நெற்பயிரின் வேர் ஓர் அங்குலம் வளர்ந்து பரவும் தன்மையுடையதாதலால் உழவுக்குத் தக்கபடி பயிர் விருத்தியாகும் என்றும் மக்கள் எத்தொழில் வழி பொருள் ஈட்டினும் உணவின் பொருட்டு உழவரிடமே செல்பவராக இருக்கின்றனர். இச்சிறப்பினாலே,

சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் இதனால்

உழந்தும் உழவே தலை (பரிமேலழகர் உரை, திருக்குறள், குறள், 1031)

என்று உழவுத் தொழிலை திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார். மலைப் பகுதிகளில் மலை நெல்லை விதைத்து அருவி நீரைப் பாய்ச்சிப் பயிர் செய்யும் முறை பண்டைய தமிழ் மக்களிடம் இருந்தது. இதனை,

மைபடு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி

அருவியின் விளைக்கும் நாடனொடு (குறுந்தொகை, பா. 371: 2-3)

என்று குறுந்தொகைப் பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன. பண்டையக் காலத்தில் தமிழகம் அல்லாது பிற நாடுகளும் உழவுத் தொழிலுக்கு முக்கியத்துவம் தந்துள்ளனர் என்பதை,

பண்டைய அமெரிக்க இன்கா மக்களுள் கலப்பையை ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்து இழுக்க உழவர்கள் நிலங்களை ஆழ உழுதனர். ஒரு சிலர் மண்ணாங்கட்டிகளை உடைத்துத் தூள் செய்து கொண்டே சென்றனர் (பண்டைத் தமிழர் தொழில்கள், ப. 48) என்ற செய்தியை அறியமுடிகிறது. பெரும்பாணாற்றுப்படை பாடலொன்றில்,

'பைஞ்சாய் கொன்ற மண்படு மருப்பிற்

காரேறு பொருத கண்ணகன் செறுவின்

உழாஅ நுண்டொளி நிரவிய வினைஞர்

முடிநா றழுத்திய நெடுநீர்ச் செறுவிற் (பெரும்பாணாற்றுப்படை, ப. 7)

பசிய கோரையைக் குத்திக் கோட்டு மண் கொண்ட காரேறுகள், தம்முள் போரிட்டமையால் சேறாகிய வயிலன்கண் அந்தச் சேற்றைச் சமம்பட மிதித்த உழவர்கள் முடிநாற்றை நடுகின்றனர் என்று கூறுகின்றது. மலைப்பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள் தினையுடன் பருத்தியையும் சேர்த்து விதைத்து பயிர் செய்துள்ளதை அறியமுடிகிறது.

நற்றிணைப் பாடலொன்றில்,

அரிகால் மாறிய அங்கண் அகல் வயல்

மறுகால் உழுத ஈரச் செறுவின்

வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல (நற்றிணை, பா. 210: 1-3, ப. 385)

நெல்லறுத்து நீங்கப்பெற்ற அழகிய இடமகன்ற வயல், அங்கு மீண்டும் உழுத ஈரமான சேற்றில் விதைக்கும் பொருட்டு விதைகளைக் கடகப் பெட்டியில் இட்டுச் சென்றனர் என்கிறது. உழவுத்தொழில் முதன்மையான தொழிலாகவும், முழுமுதற் தொழிலாகவும் சங்ககாலத்து மக்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டு இருந்தமையை அறிய முடிகிறது.

ஓரேர் உழவர்கள்

ஓரேர் உழவன் மழை பெய்து முடித்த பின் ஈரம் காய்வதற்கு முன்பே நிலத்தை உழுவதற்கு விரைந்து சென்று உழுவான். இதனை,

ஈரம் பட்ட செவ்விப் பைம்புனத்து

ஓர்ஏர் உழவன் போலப்

பெருவிதும் புற்றன்றால் நோகோ யானே (குறுந்தொகை, பா. 131, ப. 122)

என்று குறுந்தொகை கூறுகின்றது. மேலும் விளை நிலமாக திருத்திய நிலத்தில் பழங்கொல்லையை அழித்து அதனை விளைநிலமாகத் திருத்தி உழவர்கள் காலையில் விதைப்பதற்காக விதை நெல்லை வட்டிகளில் கொண்டு செல்வர். இதன் மூலம் உழவர்களின் உழைப்பும் விரைவும் எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றன.

தினைப்புனம் காத்தல்

பழந்தமிழ் மக்களில் குறவர்கள் தினையைப் பயிரிட்டு அதை பறவைகளிடமிருந்து பாதுகாக்க தினைப்புனம் காத்துள்ளனர். பகல் நேரங்களில் மகளிரும் இரவு நேரங்களில் ஆடவரும் காவல் புரிந்தனர். மகளிர் 'குளிர்' என்னும் கருவிகளைக் கொண்டு தினையை உண்ணவரும் கிளிகளை விரட்டிக் காவல் புரிந்தனர்.

... மடப்பிடித் தடக்கை அன்ன பால்வார்பு

கரிக்குறட்டு இறைஞ்சிய செறிகோட் பைங்குரல்

படுகிளி கடிகம் சேறும் அடுபோர் (குறுந்தொகை, பா. 198: 3-5)

பசிய தாள்களையுடைய தினைப்பயிரினது இளம்பெண் யானையின் வளைந்த கையைப் போன்ற வாய்ப்பால் நிரம்பிய கரியை எடுக்கின்ற குறட்டைப் போல வளைந்த தானிய மணிகள் நிறைந்த பசிய கதிர்க் குலைகளிலே வந்து படியும் கிளிகளை ஓட்ட அவ்விடத்திற்குச் சென்றனர்

என்பது தெளிவாகிறது. தினைப்புனத்தில் மேயவரும் விலங்குகளை விரட்ட ஆடவர்கள் இரவில் பரண் மீதிலிருந்து தீயை மூட்டிக் காவல் புரிந்தனர். இதனால் விலங்குகள் அத்தீயைக் கண்டு அஞ்சி ஓடின. இவ்வாறு குறவன் பரண் மீது அமர்ந்து சந்தனக் கட்டையை எரித்து நெருப்புப் புகை உண்டாக்கியதை அறிய முடிகிறது. தினைப்பயிர்களை விலங்குகள் அழிக்காமலும் அருகில் வராமலும் புலித்தோலால் வேயப்பட்ட பரணில் இளமகளிர் தங்கள் கவண், குளிர், தட்டை முதலிய கருவிகளோடு பயிர்களைக் காத்தனர் என்பதை அறிய முடிகிறது. விலங்குகளிடமிருந்து பயிர்களைப் பாதுகாக்க வேலி அமைத்து பாதுகாத்தனர் என்பதனை, “வாழ்முள் வேலிச் சூழ்மிளைப் படப்பை” (பெரும்பாணாற்றுப்படை, பா. 126) என்ற குறுந்தொகைப் பாடலடிகள் அந்தந்த நிலத்தில் வளரும் மரம், செடி, கொடிகளை கொண்டே வேலி அமைத்து காத்தனர் என்பதைத் தெளிவாக அறியமுடிகிறது.

ஆநிரை மேய்த்தல்

முல்லை நிலத்தில் வாழ்ந்த பழந்தமிழ் இடையர்கள் தலையில் முல்லைப் பூக்களைச் சூடிக் கொண்டு ஆநிரைகளை மேய்த்து வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். இதனை,

ஆடுடை இடைமகள் சென்னிச்

சூடிய எல்லாம் சிறுபசு முகையே (குறுந்தொகை, பா. 221: 4-5)

என்ற குறுந்தொகைப் பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன. இதன்வழி இடையர்களின் தொழில் ஆநிரை மேய்த்தல் என்பதை உணர்த்துகிறது. இவ்வாறிரை மேய்த்தலை அடிப்படையாகக் கொண்டே பால், தயிர், மோர், வெண்ணெய் போன்றவற்றை விற்கும் வணிக முறையையும் இந்நில மக்கள் செயல்படுத்தி வந்துள்ளனர்.

ஆர்கலி முனைஇய கொடுங்கோல் கோவலர்

ஏறுடை இனநிரை வேறுபுலம் பரப்பி

புலம்பெயர் புலம்பொடு கலங்கி (நெடுநல்வாடை பா. 2-5)

இடையர்கள் தங்கள் பசு, ஆடு, எருமை முதலிய விலங்குகளை வருவித்தும் கோலினை எப்பொழுதும் கைகளில் வைத்திருப்பர். தங்கள் மேய்ச்சல் தொழிலுக்கு இடையூறாக இருப்பதால், மழை நீரால் தோன்றும் பெரு வெள்ளத்தை அவர்கள் வெறுத்தனர். அவ்வெள்ளத்திலிருந்து தங்கள் ஆநிரைகளைக் காக்க விரும்பிய அவர்கள் மேட்டு நிலப் பகுதியாகிய முல்லை நிலத்தில் மேய விட்டனர் என்பதை அறிய முடிகிறது.

மீன் பிடித்தல்

பரதவர்கள் தம் பிள்ளைகளோடு உலாவி கடலிலும் கழனிகளிலும் குளங்கள் முதலிய நீர்நிலைகளிலும் உள்ள மீன்களைப் பிடிப்பார்கள். இதனால் இவர்கள் மீன்பிடி வேட்டுவர் என்பர். வலிமையான கையை உடையவர்களாகவும் காணப்பட்டனர். பரதவ மக்கள் கூர்மையான ஏறி உளியை ஏறிந்து சுறாமீனையும் இறால் மீனையும் பிடித்தனர். இதனை, “கொடுந்திமிற் பரதவர் கோட்டுமீன் ஏறிய” (குறுந்தொகை, பா. 304: 4) என்று குறுந்தொகைப் பாடலடி கூறுகிறது. இதனைப் பெரும்பாணாற்றுப்படை,

... குறியிறைக் குரம்பை பறியுடை முன்றில்

செவ்வரிக் கயலொடு பச்சிறாப் பிறழும்

மையிருங் குட்டத்து மகவொரு வழங்கி

கோடை நீடினும் குறைபடல் அறியாத் (பெரும்பாணாற்றுப்படை, பா. 265)

மீனை வாரி எடுக்கும் பறிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. வில்லையும் ஒத்த கயலும், இரால் மீனும் பிறழுகின்ற கரிய பெரிய குளத்திலே தம் மக்களுடன் உலாவி மீனைப் பிடிப்பர் என்று கூறுகிறது. “சினைக் கயல்மாய்க்கும் துறைவன் கேண்மை” (அ.மாணிக்கனார், ஐங்குறுநூறு,

பா. 111: 3) சினையுடன் கூடிய கயல் மீன்களைப் பாணன் தூண்டிற் கயிற்றால் இரை கொள்ளுமாறு செய்து பிடிக்கும் துறைவன் என்று ஐங்குறுநூறு கூறுகிறது. இதனையே மதுரைக்காஞ்சி,

பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன்கைத் திமிலர்

கொழு மீன் குறைஇய துடிக்கண் துணியல் (மதுரைக்காஞ்சி, பா.319-320)

என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன.

வழிப்பறி செய்தல்

பாலை என்பது குறிஞ்சியும் முல்லையும் திரிந்த ஒன்று என்பதை சிலம்பின் வழி அறியலாம். இவர்தம் தொழில் வேட்டையாடல் வழிச் செல்லுவோரை வருத்தி அவர்தம் பொருள்களைப் பறித்து வருதலும் ஆகும். மழையற்றபோது நீர் வேண்டிய தோண்டிய ஊற்றுகளின் பக்கத்திலுள்ள குழிகளில் மறைந்து ஒதுங்கி இரவில் நீருண்ணவரும் பன்றியினை எய்வதற்கு நோக்கி இருப்பர். ஆநிரைகளைக் கவர்தலும் உண்டு. காட்டு வழிகளிலே பதுங்கியிருந்து வழிப்போவாரை வருத்திப் பொருள்களைப் பறிப்பர். இதனால் இவரைக் கொலைவெங் கொள்கைக் கொடுத்தொழில் மறவர் என்பர். இவர்கள் கொள்ளை கொள்ளும் போது துடியினை ஒலிப்பர். நிரை கவரும் போது தண்ணுமை முழக்குவர். இவர்கள் ஒலிக்கும் தண்ணுமை துடி ஒலிகளை வழிச்செல்வார் கேட்கும் போது அவர்தம் நெஞ்சம் துண்ணென நடுங்கும். பயிர்த்தொழில் செய்ய இயலாத பாலை நிலத்தில் வாழ்ந்த எயினர் குல மக்கள் வழிப்பறி செய்து இதன் மூலம் கிடைத்த பொருள்களைக் கொண்டு வாழ்ந்துள்ளனர். இதனை,

உலைக்கல் அன்ன பாறை ஏறிக்

கொடுவில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் (குறுந்தொகை, பா. 12: 4-5)

குறுந்தொகையில் தலைவன் கூற்றாக அமைந்த பாடலில் வெம்மையுடைய பாறையின் மேல் ஏறி வளைந்த வில்லையுடைய மலைவாழ் எயினர் தம்முடைய அம்புகளைத் தீட்டுவதற்கான இடம் என்று கூறுவதிலிருந்து வழிப்பறி செய்வதற்கு தேவையான கருவிகளைக் கூர்மைப்படுத்தியதை அறியமுடிகிறது.

அணிகலத் தொழில் கொல்வர்

தமிழர்கள் எண்ணற்ற அணிகலன்களை அணிந்திருந்தனர். அந்த அணிகலன்களைச் செய்தவற்கென்றே கொல்லர்களும் இருந்துள்ளனர். அவர்களைப் பொன்செய் கொல்லர் என்றே அழைத்தனர். விலையுயர்ந்த அணிகலன்களைச் செய்த பொற்கொல்லர், உருக்கத் தட்டார் எனவும் பணித்தட்டார் எனவும் இருவகைப்பட்டனர். இவர்கள் கண்ணுள் வினைஞர் என்றும், கைவினை முற்றிய நுண் வினைக்கொல்லர் என்றும் சிலப்பதிகாரத்தில் பாரட்டப்பட்டுள்ளனர்.

கண்ணுள் வினைஞர் கைவினை முற்றிய

நுண்வினைக் கொல்லர் நூற்றுவர் பின்வர (சிலப். கொலைகளக்காதை, பா. 105-106)

என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது.

உலைக்களத்தின் துணையுடன் பொன் அணி ஆபரணங்களைச் செய்த பொற்கொல்லர்களையும்,

...மெழுகுஆன்று

ஊதுஉலைப் பெய்த பகுவாய்த் தெண்மனி

மரம்பியல் இறும்பின் ஆர்ப்பர் சுரன்குழிபு (குறுந்தொகை, பா. 155: 3-5)

அவர்கள் செய்யும் அணிகலத் தொழிலையும் அறியமுடிகிறது. புறநானூறு பாடலில்,

ஆசில் கம்மியன் மாசறப் புனைந்த

பொலஞ்செய் பல்காசு அணிந்த அல்குல் (புறநானூறு, பா. 353: 1-2)

என்ற அடிகள் மூலம் பொற்கொல்லன் பழுதறச் செய்த மேகலை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இவர்கள் இரும்புத் தொழில்களைச் செய்வர். இரும்பைக் காய்ச்சி அடிக்கும் கூட்டம், சூடானப் பொருளைப் பற்றி எடுப்பதற்குரிய இடுக்கி, இரும்பை வைத்து அடிப்பதற்குரிய பட்டடை வெம்மையை ஆற்றுதற்குரிய நீர்த்தொட்டி முதலியன அமைந்திருக்கும் துருத்தியை ஊதும்போது உலை நெருப்பில் இருந்தும் காய்ச்சிய இரும்பை அடித்து கருவிகள் செய்வர் என்பது தெளிவாகிறது.

தச்சன்

தச்சர்கள் மரவேலை செய்பவர், மங்கொல் தச்சன் என இவர்கள் சிறப்பிக்கப்பட்டனர். மழு, உளி, முடுக்கி, கருவி, எறிகுறடு முதலியன இவர்களுடைய ஆயுதங்களாகும். வண்டி, தேர், யானை போன்றவற்றை செய்பவர்களாவர். இதனை,

தச்சன் செய்த சிறுமா வையம்**ஊர்ந்துஇன் புறாஅர் ஆயினும் (குறுந்தொகை, பா. 61: 1-2)**

தச்சனால் செய்யப்பெற்ற சிறுகுதிரை பூட்டிய கைவண்டி என்று குறுந்தொகைப்பாடல் கூறுகின்றது. சிறுபாணாற்றுப்படை பாடலொன்றில்

உள்அரக்கு எறிந்த உருக்குறு போர்வை**கருந்தொழில் வினைஞர் கைவினை முற்றி****ஊர்ந்துபெயர் பெற்ற எழில்நடைப் பாகரொடு (சிறுபாணாற்றுப்படை, பா. 256-258)**

தச்சர் தொழில் முற்றுப்பெற்ற பின்னர் எறிப் பார்த்து நல்ல ஓட்டம் உண்டு என்று புகழப்பட்ட அழகினையும் நடையையும் உடைய தேர், குதிரையைப் பின்னிடச் செய்யும் ஓட்டம் உடைய வெள்ளை எருது, பாகனோடு ஊரும் யானை என தச்சனது தொழில் சிறப்புற அமைந்ததை அறியமுடிகிறது. கைத்தொழில் வல்ல தச்சனால், இடைவெளி தோன்றாமல் பல மரங்களைச் சேர்த்து முடிக்கி மதிலின் வாயில் உருவாக்கப்படும் என்று கூறியதிலிருந்து அக்காலத்தில் தச்சுத் தொழில் சிறந்திருந்தமையை அறியமுடிகிறது.

சலவைத் தொழில்

சங்க காலத்தில் ஆடைகளைத் தூய்மைப் படுத்தும் செயலைச் செய்தவர்களை புலத்தியர், ஆடை வெளுப்பவர் என்று குறிப்பிடுகின்றனர். துணிகளை மண்ணால் வெளுப்போர் மண்ணார் எனப்பட்டனர். அக்குலப் பெண்டிரைப் புலைத்தி என்று அழைப்பர்.

நலந்தகைப் புலைத்தி பசைதோய்த்து எடுத்துத்**தலைப்புடைப் போக்கித் தண்கயத்து இட்ட****நீரின் பிரியாப் பருஉத்திரி கடுக்கும் (குறுந்தொகை, பா. 330: 1-3)**

உலகிற்கு நன்மை செய்கின்ற தகைமை கொண்டவளாகிய வண்ணாத்தி கஞ்சிப் பசையிலே தோய்த்து எடுத்துக் கல்லில் முதலில் அடித்துத் தப்புதலைச் செய்து குளிர்ந்த நீர் நிலையிலே போட்ட நீரில் பிரியாத பருத்த ஆடை முறுக்கை ஒக்கும் என்று குறுந்தொகை சலவைத் தொழில் பற்றிக் கூறுகிறது. இதனை அகநானூற்றிலும்,

... கவ்வை பரப்பின் வெவ்வுவரம் பொழிய**களரி பரந்த கல்நெடு மருங்கின் (அகநானூறு, பா. 89: 7-9)**

என்ற அடிகள் ஆடைகள் வெளுக்கும் தொழில் செய்வோர்களை காழியர் என அழைத்தனர். இவர்கள் உவர் மண்ணைக் கொண்டு ஆடைகளைத் துவைத்தனர் என்பதை புலப்படுத்துகிறது.

முழவு

முழுவென்னும் இசைக் கருவியைப் பழந்தமிழ் மக்கள் பயன்படுத்தினர். இதனை, “இக்கருவியின் அமைப்பும் தன்மையும் தற்கால மத்தளத்துடன் ஒப்புமை கொண்டு இருப்பதாக (ஏ.என். பெருமாள், தமிழர் இசை, ப. 17) என்று ஏ.என். பெருமாள் தமது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த முழவினை குறுந்தடி கொண்டும் கைவிரல்களைக் கொண்டும் அடித்து தாளஇசை உண்டாக்கி மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள். இதனை, “முழவு முதல் அரைய தடவு நிலைப் பெண்ணை” (குறுந்தொகை, பா. 301: 1) என்ற குறுந்தொகைப் பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றது. இக்கருவி பேர் இரைச்சலை எழுப்பி பறவைகளையும் விலங்குகளையும் விரட்டுவதற்காகவும், மன்னன் பொதுச் செய்திகளை மக்களிடம் பறைசாற்றும் கருவியாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உழவுத்தொழிலை விடுத்து கருவி சார்ந்த பிற தொழில்களும் அதிகமாக செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் கருவிகள் செய்வதும் ஒரு தொழிலாகவே இருந்துள்ளது. தட்டை, குளிர், முழவு என்ற இசைக் கருவிகளையும், வில், ரம்பம் என்ற கொலைக் கருவிகளையும், பலவகையான மண்பாண்டத் தொழில்களையும் மேற்கொண்டிருந்ததை குறுந்தொகைப் பாடல்களைக் கொண்டு உணரமுடிகிறது.

உப்பு வாணிகம்

பயிர்த் தொழிலுக்கு அடுத்த நிலையில் நெல்லுக்கு இணையாக உப்பு விளைவித்தலும், உப்பு வணிகமுமே அதிகமாக இருந்துள்ளது. உப்பு விற்பவர் உமணர் என அழைக்கப்பட்டார். உப்பு விற்கும் வணிகர்கள் வண்டியிலே எருது பூட்டிப் பாலை நில வழியிலே ஓட்டிச் செல்வார்கள். இதனைப் போன்ற நுகத்தடி பூட்டப்பட்ட எருதுகள் மிகவும் துன்பத்துடன் வண்டியை இழுத்துச் சென்றன. என்பதனை,

கவணை அன்ன பூட்டும் பொழுது அசாஅ

உமண் எருத்து ஒழுகைத் தோடுதிரைத் (குறுந்தொகை, பா. 388: 304)

என்பதை குறுந்தொகைப் பாடல் வழி அறியமுடிகிறது.

சங்க காலத்து நெய்தல் நில மக்கள் வெண்ணெல்லுக்கு சரிநிகர் மாற்றாக உப்பை விற்புள்ளனர். அகநானூற்றுப் பாடலில் உமணர்; மடமகள் உப்புவினை கூறி அதற்கு ஈடாக நெல்லைப் பெறுகிறார். ஐங்குறுநூற்றுப் பாடலில் பாண்மகள் ஒருத்தி கெடிறு என்னும் மீனுக்கு மாற்றாகப் பச்சைப் பயிற்றைப் பெறுகிறார்.

முள்எயிற்றுப் பாண்மகள் இன்கெடிறு சொரித்த

அதன்பெரு வட்டி நிறைய மனையோள்

அரிகாற் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர (ஐங்குறுநூறு பா. 47: 1-3, ப. 115)

என்னும் பாடல் வழி அறியமுடிகிறது. பெருஞ்சித்திரனார் என்ற பெரும்புலவர் வள்ளல் குமணனை வாயாரப் பாடிப் பரிசில் பெற்று வந்தார். தாம் பெற்ற பரிசிலை மனைவியிடம் கொடுத்து அனைவருக்கும் கொடு என்கிறார். அப்படிக் கொடு என்ற போது அவர் ஒரு குறிப்பைக் கூறுகிறார். அஃது பண்டமாற்றுச் சிந்தனையைக் கூறுவதாகக் கொள்ளலாம்.

பெரும்பாணாற்றுப்படையில் உப்பு வண்டிகள் வணிகம் செய்ய வரிசையாகச் செல்லும் காட்சியைக் காணலாம். “பல்எருத்து உமணர் பதிபோகு நெடுநெறி” (பெரும்பாணாற்றுப்படை பா: 65) என்ற பாடல் அடி மூலம் அறியலாம். மிளகு மூட்டைச் சுமந்து தழும்பேறிப் போன முதுகும், நிமிர்ந்த காதுகளும் உடைய கழுதைக் கூட்டத்துடன் செல்லும் வணிகர்கள் பலர் வழிநடந்து செல்லும் சுங்கம் வசூலிக்கும் இடங்களைக் கொண்ட நீண்ட நெடுவழிப் பாதைகளைக் காணலாம்.

யானை தந்தத்தை விற்றல்

பழங்காலத்தில் சிறுகுடிசையிலே வாழ்கின்ற குறவர்கள் தங்களுக்கு உணவு கிடைக்காமல் பசியெடுக்கும் சமயத்தில் அஞ்சாமையுள்ள யானையின் தந்தத்தை மலிந்த விலைக்கு விற்று அதனால் வரும் பொருளைக் கொண்டு உணவு பெற்று மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர். இதனை, “...கடும்கண் வேழத்துக் கோடு நொடுத்து உண்ணும்” (குறுந்தொகை, பா: 1-3) என்ற குறுந்தொகைப் பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன. பழந்தமிழ் மக்கள் நிலத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப திணை அடிப்படையிலான தொழிலையும் திணைசாரா பிறதொழிலையும் செய்துள்ளனர். உழவுத்தொழில் உயர்ந்த தொழிலாகவும் முக்கியத் தொழிலாகவும் இருந்துள்ளது. உழவுத் தொழிலுக்கு நிகராக உப்பு விளைவித்தலும் அதன் பண்டமாற்றும் சிறந்துள்ளமையை அறியமுடிகிறது.

முடிவுரை

பழந்தமிழ் மக்கள் நிலத்தின் தன்மைக்கேற்பவும் அங்கு கிடைக்கும் பொருள்களின் தன்மைக்கேற்ப திணை அடிப்படையிலான தொழிலையும் திணை சாராப் பிற தொழிலையும் செய்துள்ளனர். திணைக்கேற்றத் தொழிலாக குறிஞ்சி நில மக்கள் பொழுதுபோக்கோடு இயைந்த வேட்டையாடுதலையும், முல்லை நில மக்கள் ஆநிறை மேய்த்தல் தொழிலையும், மருதநில மக்கள் முழுநேர உழவுத் தொழிலையும், நெய்தல் நில மக்கள் மீன் பிடித்தலையும் தொழில்களாகக் கொள்ள பாலை நில மக்கள் வழிப்பறியைத் தொழிலாக மேற்கொண்டு வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதையும் அறி முடிகிறது. மேலும் பல தொழில்கள் இருந்தமையையும் நாம் உணரமுடிகின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] அடியார்க்கு நல்லார். சிலப்பதிகாரம்: மூலமும் அரும்பதவுரையும். உ.வே.சா. பதிப்பகம், 7வது பதிப்பு, 1960.
- [2] இளவரசி, சு. “பண்டையத் தமிழர்களின் தச்சுத் தொழில் முறைகள்.” இனியவை கற்றல் பன்னாட்டுத் தமிழ் மின்னிதழ், ஆகஸ்ட், பக். 2.
- [3] இராசமாணிக்கனார். தமிழக வரலாறு. பாரி நிலையம், 1997.
- [4] இராமசுப்பிரமணியன், த. வெ. தொல்காப்பியம். பூம்புகார் பதிப்பகம், 2008.
- [5] இலட்சுமணன், ஆர். லக்ஷ்மி. “சங்க கால இனக்குழு சார்ந்த நில உடைமை சமுதாயத்தின் வேளாண்மை.” தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், தொகுதி 1, E-ISSN: 2581-7140.
- [6] குமார், இரா. தமிழ் அறிவியல் புனைவு இலக்கியப் போக்குகள். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், 2010.
- [7] கோவிந்தன், கா. பண்டைத் தமிழ் போர் நெறி. தமிழ்த்தாய் பதிப்பகம், 2003.
- [8] சசிவல்லி, வி. சி. பண்டைத் தமிழர் தொழில்கள். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 1989.
- [9] சோமசுந்தரனார், பொ. வெ. பெரும்பாணாற்றுப்படை. சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 1955.
- [10] சுப்பிரமணியன், தி. தமிழகத்தில் பெருங்கற்கால பயன்பாடு. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், 3வது பதிப்பு, 2011.
- [11] முனைவர் ச. தனலெட்சுமி. “சங்க காலத்தில் மகளிர் தொழில்கள்.” ஷான்லாக்ஸ் சர்வதேச தமிழ் ஆராய்ச்சி இதழ், தொகுதி 3, இலக்கம் 1, 2018, பக். 1-5.
- [12] பரிமேலழகர். திருக்குறள் (உரை). மணிவாசகர் பதிப்பகம், 2015.
- [13] பாலசுப்பிரமணியன், கு. வெ. அகநானூறு. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், 3வது பதிப்பு, 2007.
- [14] பாலசுப்பிரமணியன், கு. வெ. குறுந்தொகை. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், 3வது பதிப்பு, 2007.

- [15] பாலசுப்ரமணியன், கு. வெ. *பத்துப்பாட்டு*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 3வது பதிப்பு, 2007.
[16] பாலசுப்ரமணியன், கு. வெ. *புறநானூறு*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 3வது பதிப்பு, 2007.
[17] மாணிக்க வாசகன், ஞா. *பத்துப்பாட்டு*. உமா பதிப்பகம், 2016.
[18] பெருமாள், ஏ. என். *தமிழர் இசை*. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 1984.

References

- [1] Adiyarkku Nallar. *Silappathikaram: Moolamum Arumpadavuraiyum*. U. Ve. Sa. Pathippagam, 7th ed., 1960.
[2] Ilavarasi, Su. "Pandaiya Tamizhargalin Thachchu Thozhil Muraigal." *Iniyavai Katral Pannattu Tamil Minnithazh*, Aug., p. 2.
[3] Rasamanikkanar. *Tamizhaga Varalaru*. Paari Nilayam, 1997.
[4] Ramasubramanian, Tha. Ve. *Tolkappiyam*. Poompuhar Pathippagam, 2008.
[5] Lakshmanan, R. Lakshmi. "Sanga Kaala Inakuzhu Saarntha Nila Udaimai Samudhayathin Velaanmai." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, vol. 1, E-ISSN: 2581-7140.
[6] Kumar, Ira. *Tamizh Ariviyal Punaivu Ilakkiyap Pokkugal*. New Century Book House, 2010.
[7] Govindan, Kaa. *Pandait Tamizh Por Neri*. Tamizhthai Pathippagam, 2003.
[8] Sasivalli, V. C. *Pandait Tamizhar Thozhilgal*. Ulaga Tamilar Aaraichi Niruvanam, 1989.
[9] Somasundaranar, Po. Ve. *Perumpanarrupadai*. Saiva Siddhanta Noorpathippu Kazhagam, 1955.
[10] Subramanian, Thi. *Tamizhagathil Perungkarkaal Payanpaadu*. New Century Book House, 3rd ed., 2011.
[11] Dhanalakshmi, Sa. "Sanga Kaalathil Magalir Thozhilgal." *Shanlax International Journal of Tamil Research*, vol. 3, no. 1, 2018, pp. 1-5.
[12] Parimelazhagar. *Tirukkural (Urai)*. Manivasagar Pathippagam, 2015.
[13] Balasubramanian, Ku. Ve. *Agananuru*. New Century Book House, 3rd ed., 2007.
[14] Balasubramanian, Ku. Ve. *Kuruntokai*. New Century Book House, 3rd ed., 2007.
[15] Balasubramanian, Ku. Ve. *Pathuppaattu*. New Century Book House, 3rd ed., 2007.
[16] Balasubramanian, Ku. Ve. *Purananuru*. New Century Book House, 3rd ed., 2007.
[17] Gna. Manicka Vasagan. *Pathuppaattu*. Uma Pathippagam, 2016.
[18] Perumal, A. N. *Tamizhar Isai*. Ulaga Tamilar Aaraichi Niruvanam, 1984.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.